

FAQ in materia di banche dati e diritti di proprietà intellettuale

Questo documento è stato redatto dal Gruppo di Lavoro "Governance" di [IOSSG](#) nel corso delle attività 2018, con l'obiettivo di produrre un set di F.A.Q finalizzate a dare risposte ai ricercatori sugli aspetti legali con i quali si confrontano nel corso dell'implementazione della policy e del piano di gestione dei dati della ricerca.

1) Quando una banca dati è protetta dal diritto d'autore?

La banca dati è protetta dal diritto d'autore quando sussistono i requisiti per la protezione delle opere dell'ingegno ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 633 del 1941 (l.d.a), ossia, nel caso delle banche dati, quando i criteri di scelta, organizzazione e disposizione dei dati sono creativi e riflettono una scelta originale dell'autore. Non sono protette dal diritto d'autore le banche dati non originali, che non attuano alcuna selezione o che presentano le informazioni secondo un ordine banale (ad esempio, seguono un ordine cronologico o alfabetico). Per esempio, l'elenco degli abbonati di una società telefonica manca dell'elemento della originalità.

2) Chi è il titolare del diritto d'autore sulla banca dati?

Tale diritto sussiste in capo all'autore/creatore automaticamente nel momento della creazione dell'opera, qualora la scelta o la disposizione del contenuto della banca di dati (struttura della banca di dati) costituisca una creazione intellettuale, propria dell'autore.

Nel caso in cui la banca dati abbia le caratteristiche di creatività per essere protetta dal diritto d'autore e sia stata realizzata da un ricercatore nell'ambito del rapporto di lavoro con l'università, è l'università stessa ad esser titolare del diritto patrimoniale d'autore, salvo non sia diversamente disposto da regolamenti interni o contratti. Ciò ai sensi dell'art. 12-bis l.d.a. (come avviene in caso di programmi per elaboratore). In tale contesto, può tra l'altro entrare in gioco anche l'art. 11 l.d.a. che prevede che sulle opere create e pubblicate sotto il nome, per conto e a spese dell'Università, sarà l'università, in mancanza di patto contrario, ad esser titolare dei diritti d'autore. L'annosa questione in ambito accademico è rappresentata dai soggetti non legati con l'ente da un rapporto di lavoro dipendente (il c.d. "personale non strutturato") per i quali occorrerà verificare se gli schemi contrattuali utilizzati prevedano la titolarità degli eventuali diritti in capo all'università.

I diritti morali d'autore, invece, rimangono sempre in capo alla persona fisica che ha creato l'opera e sono inalienabili ed imprescrittibili.

3) Che cos'è il c.d. diritto sui generis?

La Direttiva 96/9/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 169 del 1999 e integrata nella l.d.a., attribuisce al costituente della banca dati un diritto c.d. sui generis. Tale diritto, creato ad hoc dal legislatore europeo per la protezione della banca dati, trova la propria giustificazione nella scelta di proteggere l'investimento quantitativamente o qualitativamente rilevante - in

termini di tempo, lavoro o mezzi finanziari – cui il “costitutore” del database fa fronte per ottenere i contenuti, verificarne l’esattezza o per predisporre la presentazione. Il costitutore ha il diritto di vietare l’estrazione o il reimpiego di una parte sostanziale della banca dati. Questo diritto, qualora vi siano i presupposti, può sussistere contemporaneamente al diritto d’autore sulla medesima banca dati.

4) *Le università sono titolari del diritto sui generis?*

La questione relativa all’eventuale titolarità del diritto sui generis è particolarmente complessa e non così chiara. Stante un’interpretazione della disciplina sancita dalla Direttiva 96/9/CE, sposata in dottrina ma suffragata pure dal fatto che esplicitamente alcuni legislatori nazionali si sono espressi in tal senso (non quello italiano purtroppo che nulla dice), possiamo sostenere che l’Università nell’ordinamento italiano, in quanto pubblica amministrazione, non può essere titolare del diritto sui generis: questo è, infatti, riconosciuto solo ai cittadini di uno stato membro dell’UE, alle imprese e società e non anche agli enti pubblici.

5) *Quali diritti insistono sui dati?*

Il diritto d’autore e il diritto sui generis non riguardano direttamente il contenuto della banca dati in sé considerato. Per individuare la disciplina giuridica applicabile al contenuto della banca dati occorre valutare lo specifico scenario applicativo e le specifiche disposizioni contrattuali previste per l’accesso e l’utilizzo della banca dati. A scopo esemplificativo e sicuramente non esaustivo, si consideri il caso di: meri fatti (ad es. una banca dati relativa a rilevazioni meteorologiche), per i quali non sussiste alcuna forma giuridica di appartenenza; opere protette da diritto d’autore (es. fotografie, articoli scientifici, ecc.), per i quali potrebbero entrare in gioco il diritto d’autore; dati personali, per i quali occorre fare riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali (e, quindi, semmai occorrerà definire chi sia il titolare del trattamento).

6) *Quali le regole nel caso di ricerca finanziata da soggetti terzi?*

In tale ipotesi potrebbero entrare in gioco eventuali regole relative all’ente (pubblico o privato) finanziatore o relative agli accordi con il soggetto committente di un’eventuale attività di creazione di una banca dati, le quali potrebbero stabilire una titolarità in capo a questi ultimi e/o la sussistenza dei requisiti per determinare la figura di “costitutore” di cui alla disciplina in materia di diritto sui generis.

7) *Chi è titolare dei diritti eventualmente sussistenti sulle banche dati nel caso di attività di ricerca svolta da gruppi provenienti da diversi atenei?*

Nel quadro delle regole di default di cui sopra, l’allocazione dei diritti sarà da valutare caso per caso, alla luce del reale investimento/attività dei diversi gruppi coinvolti e delle eventuali regole che gestiscono il finanziamento dell’attività di ricerca e la titolarità dei diritti nascenti sui prodotti della ricerca.

8) *È necessario che l’ateneo regoli questi aspetti nei rapporti con i propri ricercatori?*

È essenziale che l'Università regoli a vari livelli l'attività collegata alla costituzione di banche dati e relative al loro utilizzo. In particolare, l'Ateneo potrà prevedere regole di carattere applicativo relative alle modalità di condivisione all'interno dello stesso ente delle banche dati create dai diversi gruppi di ricerca, le modalità tecnico-organizzative per la gestione delle banche dati, i tempi di ritenzione dei dati e le questioni di carattere privacy, qualora le informazioni raccolte rappresentino dati personali.

9) Scenari applicativi d'esempio:

a) Un gruppo di ricerca nell'ambito della propria attività crea una banca dati costituita da misurazioni metereologiche nell'ambito del territorio trentino negli ultimi 5 anni. Quali diritti entrano in gioco? Chi sono i titolari? Può il singolo ricercatore trasferire liberamente i dati di cui alla banca dati presso un'altra università?

Non sussistono regimi di titolarità relativamente ai "meri" dati (rilevazioni metereologiche). Se la scelta o la disposizione del contenuto della banca di dati costituisce una creazione intellettuale, allora entrerà in gioco il diritto d'autore. Ai sensi dell'art. 12-bis l.d.a. i diritti patrimoniali d'autore saranno in capo all'Università (a patto che i ricercatori fossero tutti dipendenti "strutturati"). Non si rinvergono invece gli elementi per determinare una sussistenza del diritto sui generis. Per la gestione della banca dati e dei dati in essa contenuti occorrerà osservare anche quanto disposto dalle eventuali policy di Ateneo. Il singolo ricercatore non ha alcun diritto sulla banca dati né tantomeno sui singoli dati. Eventuali trasferimenti di dati dovranno essere negoziati tra gli enti coinvolti.

b) Nell'ambito di un'attività di ricerca finanziata da Horizon 2020 due università costituiscono una banca dati contenente informazioni relative alle ultime eruzioni vulcaniche che hanno interessato il Vesuvio. Chi è l'eventuale titolare dei diritti? Come vengono allocati i percentili?

Premesso che sussistano i requisiti per configurare un diritto d'autore sulla banca dati, i beneficiari dei finanziamenti europei di cui all'HORIZON 2020 sono considerati titolari dei risultati derivanti dall'attività di ricerca. La titolarità sarà quindi in capo ai due atenei coinvolti, conformemente alla reale attività svolta e, soprattutto, agli accordi intercorsi in tema di proprietà condivisa.

c) Un gruppo di ricerca porta avanti un progetto relativo alla registrazione della mobilità attraverso i mezzi pubblici dei cittadini trentini. Collega poi tali informazioni con le informazioni derivanti dai profili social di quest'ultimi. Chi è il titolare dei diritti di proprietà intellettuale? Come viene gestita la questione relativa alla disciplina in materia di protezione dei dati personali?

Qualora vi siano i presupposti, l'università è titolare del diritto d'autore sulla banca dati. Dal punto di vista della protezione dei dati personali, l'università sarà considerata titolare del trattamento, il responsabile scientifico sarà preposto a "responsabile del trattamento" ed i vari ricercatori coinvolti saranno nominati "incaricati del trattamento". Qualsiasi utilizzo di questi dati sarà governato sia dalle regole in materia di proprietà intellettuale che in tema di protezione dei dati personali.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al capitolo "[Legal requirements, RDM and Open Data](#)" di "[LEARN Toolkit of Best Practice for Research Data Management](#)" (progetto LEARN).